

МЫСЛИТЕЛИ О ЧЕЛОВЕКЕ, ЕГО ПРИРОДЕ И ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

Нуруллаева Дж.С

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта. Старший преподаватель кафедры “Спортивное право, социальных и естественно-научных дисциплин”.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7537269>

Аннотация. Статья посвящена важной и актуальной проблеме формирования совершенного человека. Ведь ее теоретическое и практическое решение имеет особое значение в развитии общества. Узбекистан – демократическая страна, и необходимо учитывать биологические и социальные факторы человека, а также его потребности, чтобы решить вопрос воспитания всесторонне развитой личности в новых современных условиях.

Ключевые слова: совершенный человек, демократическое государство, общество.

THINKERS ABOUT MAN, HIS NATURE AND FACTORS OF SOCIAL EDUCATION

Abstract. The article is devoted to the important and urgent problem of forming a perfect person. After all, its theoretical and practical solution is of particular importance in the development of society. Uzbekistan is a democratic country, and it is necessary to take into account the biological and social factors of a person, as well as his needs, in order to solve the issue of raising a comprehensively developed person in new modern conditions.

Key words: perfect person, democratic state, society.

Мудрецы Древней Греции, размышляя о жизни и человеке, в качестве некоего идеала называли единственно прекрасно-добрых начал. Прекрасное (эстетическое, духовное) и доброе (этическое, нравственное) мыслились нерасчленённо. Это означало, что истинной красотой обладает лишь доброе и хорошее в человеке. Прекрасное и доброе объединялись в учении о «калокагатии (греч.слово из двух корней: calos-красота, agatos-добрый,хороший)».

Прекрасно-добрыми выступают перед нами шедевры древнегреческого искусства и литературы, которые А.И.Герцен недаром назвал «эстетической школой нравственности». Например, юноша-копьеносец «Дорифор»-скульптура Поликлета, жившего в Vв.до н.э.современниками и многими последующими поколениями считалась каноном. Физическое совершенство идеального юноши-воина нераздельно сочеталось с его гражданскими добродетелями защитника Отечества.

Еще выше прекрасного и доброго почиталось дополненное «истиной» их гармоничное единение. Но единение истинного и прекрасного, жизнь по законам разума и красоты-это и есть то, что сегодня мы называем духовностью, духовной жизнью. А добро в широком смысле этого слова, добрые чувства всегда составляли и составляют основу нравственности.

Мечта о гармоничном единстве доброго, прекрасного и истинного, другими словами, духовно-нравственного в жизни и в человеке никогда не умирала,не только жила в народных массах,но и приковывала к себе лучшие умы человечества.

И сегодня эта извечная мечта в молодых демократических обществах представляет в виде целого ряда конкретных задач. Так,нельзя не видеть тесной взаимосвязи духовно-нравственного состояния современного человека и его потребностей. Историческая практика и современность красноречиво свидетельствует о том, что нарушение взаимодействия компонентов духовно-нравственных ценностей и потребностей чревато тяжелыми искривлениями духовности и нравственности. Особенно велика опасность

деградации этих ценностей в периоды радикальных ломок, исторических виражей, как это происходило на постсоветском пространстве.

Резкое их падение было обусловлено, в первую очередь, определенными экономическими причинами, а также стремительным изменением всего образа жизни, их ценностных ориентаций.

Однако поскольку новые идеалы, принципы выше, гуманнее, истиннее свергнутых, то раньше или позже все должно прийти в соответствие, установиться приобрести статус нормы ,ради чего тысячи лет трудились лучшие представители человечества.

Невозможно, однако, говорить о потребностях человека независимо от его природы, которая представляет собой единство двух взаимодействующих сторон-социальной и биологической: под биологическим понимается телесное, живое, чувственное.

Генетическая уникальность индивида, его темперамент, социальное начало включает в себя сформированные в историческом процессе общественно- трудовой жизни и непередаваемые по наследству сугубо человеческие свойства, черты, потребности, к числу которых относятся сознание, весь духовный мир, этические принципы, чувства, воля, социальная деятельность и т.д.

Вопрос о природе человека и её роли в человеческой жизни, а также в формировании и воспитании личности занимал и занимает центральное место в концепции человека.

Впервые наиболее отчетливо проблема соотношения социального и биологического была поставлена еще в античной философии и особенно четко у Аристотеля. Именно он дал определение человека, получившее всеобщую известность как общественного (политического) животного. По его мнению, именно такая природа человека сделала возможным и необходимым естественное происхождение государства.

Аристотель был согласен с мнением своего учителя и друга Платона, что главной заботой государства и всей политической деятельности является согласование индивидуальной добродетели и общественной справедливости, что достигается путем воспитания.

Однако он не согласился с платоновской идеей упразднения семьи и частной собственности, так как это по его мнению, насилует природу человека, а следовательно, препятствует достижению конечной цели человека, которая состоит в реализации «счастливой и прекрасной жизни».

Огромный вклад в разработку важнейших аспектов проблемы человека, природы, его воспитания и роли в этом процессе государства, общества и семьи внесли мыслители средневекового Востока, в частности Центральной Азии. Фараби в произведениях «Трактат о взглядах жителей добродетельного города» и «Гражданская политика» неразрывно связывает друг с другом политическое и моральное состояние общества, а также их соответствие природе человека. Так, глава его «добродетельного города»-своего рода учитель, обучающий подопечных наукам и путям достижения счастья. Путь у счастья-наука и воспитание, основанное на знании человеческой природы.

Весьма ценными и актуальными представляются высказывания Беруни, в которых он осмысливает социальную сторону природы человека, проявляющуюся во взаимоотношениях последнего с обществом и народами всей Земли.

Ибн Сина, подобно Аристотелю, определяет как общественное животное. Условием существования людей в обществе является их сотрудничество, а для этого необходимы одинаковые для всех разумные законы и правосудие.

Наделенного разумом человека Ибн Сина считал вершиной развития физического мира и органической природы. Ему присущи высшие силы и способности продвижения к высотам совершенства, к прекрасному, которое тождественно совершенству. Просвещенные правители должны способствовать совершенствованию человека всеми имеющимися средствами, в т.ч. системой воспитания.

Многомерна проблема человека в произведениях А.Навои. В мире нет ничего ценнее человека, и все должно служить ему, таков исходный тезис мыслителя. Для Навои все в человеке представляет интерес: его природная сущность, его место в мире и общество и т.д.

Государство и правители, по мнению Навои, созданы для того, чтобы установить и соблюдать порядок, необходимый для благополучия населения и страны: они должны обуздать тех, кто разоряет народ, разрушает страну, воспитать тех, кто раз ошибся и чья провинность допускает возможность снисхождения и перевоспитания. Вообще всех поданных следует воспитывать в духе благородства, не оставляя места тому, что противоречит принципам гуманизма.

Свое высшее социальное звучание мысль о создании общества, соответствующего естественной природе человека, получили в XVIII-XVIII вв. в качестве идеи так называемого «Естественного права». Это широко распространенное понятие политической и правовой мысли, обозначающее совокупность принципов, правил, прав, ценностей, продиктованных естественной природой человека и потому якобы вечных, т.е. независимых от конкретных социальных условий. Концепцию естественного права разрабатывали идеологи эпохи Просвещения: Локк, Руссо, Монтескье, Дидро, Гольбах, Радищев.

В наши дни вопрос о соотношении социального и биологического в человеке снова стоит в центре внимания естествоиспытателей и философов. (Мы присоединяемся к мнению тех ученых, которые считают, что человек есть диалектическое единство социального и биологического при ведущей роли социального).

Современные философы и ученые естествоиспытатели всего мира, как и в прошлые века, остро ставят проблему соотношения социального и биологического в человеке.

Немецкие ученые-генетики - пишут, что в настоящее время необходимо изучать и в должной мере учитывать генетические основы здорового человека, их роль в развитии человека как личности. Эта проблема имеет важное значение не только для здравоохранения, но и также для институтов воспитания. Более того, они справедливо считают, что возможность коррекции генетических структур означает совершенно новый подход к проблеме человека, еще не представленный в истории нашей цивилизации. Русские ученые также неоднократно подчеркивают, что на современном этапе развития науки проблема социально-биологических факторов по-новому ставит вопросы образования и воспитания детей, молодежи и взрослых, проблемы физического развития человека, здравоохранения в целом.

Опосредование биологического социальным осуществляется через центральную нервную систему, которая выполняет функцию не только отражения окружающего мира, но и функцию взаимодействия с внешней и, прежде всего, социальной средой. Острота проблемы соотношения биологического и социального в жизни современного человека определяется тем, что интенсивное развитие социальных факторов и условий жизни затронуло основы существования человека.

Таким образом, современные ученые ставят перед собой принципиально новые, несомненно, значимые для нынешних и будущих поколений людей, проблемы, такие как генетические основы человека, механизм взаимодействия биологического и социального на уровне центральной среды и более консервативных факторов в самом человеке.

Существует еще одна острая проблема взаимовлияния социального и биологического в человеке. Известно, что даже, казалось бы, чисто биологическое в человеке на самом деле осуществляется и удовлетворяется в социальной форме. Природно-биологическая сторона существования человека опосредуется и «человечивается» социокультурными факторами. Это касается и удовлетворения таких сугубо биологических потребностей, как продолжение рода, еда, питье и т.д.

Но дело в том, что влияние социальной среды не всегда облагораживает природу человека; иногда общество способно и пагубно влиять на свою природную среду. Такое влияние сегодня – не только факт, но и важнейшая глобальная проблема, решение которой связано с выживанием человека как такового.

Все вышеизложенное о духовно-нравственном идеале человека, его природе – потребностях напрямую связано с проблемами его воспитания.

Думается, проблема взаимосвязи биологического и социального применительно к вопросам духовно-нравственного воспитания личности может быть определена в общем виде как единство трех факторов: биологических (задатки), социальных (социальная среда и воспитание) и психических (внутреннее «я» человека, его воля и т.п.)

В плане биологического и социального в человеке сегодня ведутся широкие дискуссии и по вопросам, которые занимали философов и правоведов предшествующих веков и даже тысячелетий, и в то же время весьма актуальным ныне.

Это вопросы о том, какие именно биологические основы лежат в природе человека: со знаком плюс или минус, решаются на современном уровне с привлечением науки генетики.

Прежде всего, современные ученые далеко неоднозначно решают вопрос о наличии или отсутствии в генофонде человека нравственных задатков.

Из этого вовсе не следует, что задача целенаправленного формирования духовно-нравственного мира людей является неразрешимой. Во-первых, потому что каждый человек генетически уникален и, следовательно далеко не все члены общества наделены от природы нежелательными для него качествами. Во-вторых, и это очень важно, как отмечалось выше, уже с момента своего возникновения общество располагало возможностями ограничивать вредные для своего существования черты характера отдельных личностей, природные или благоприобретенные.

И наконец, в третьих, такую фундаментальную возможность предоставляют только человеку присущие гибкость и пластичность, обусловившие специфику его общественной жизни. Тем более это относится к его духовно-нравственному облику. Если исходить из мысли, что человек стал человеком благодаря отсутствию узких ограничивающих специализацией его органов (мозга, руки, гортани и т.д.) и напротив, наличие универсальных возможностей развития всех органов, то естественно считать, что такая же универсализация присуща и его духовно-нравственному миру, связанному с сознанием-продуктом деятельности мозга.

Учитывая огромную роль потребностей в жизни человеческого общества во все времена и во всех её сферах, в т.ч. в духовно-нравственной области, видимо следует увязывать вопросы воспитания современной молодежи с вопросами о возможностях и способах удовлетворения потребностей человека.

В удовлетворении этих потребностей человек вносит нравственное начало. На их основе в человеческом обществе откristаллизовывались наиболее целесообразные для каждой социальной группы, национальности или общества в целом нормы и формы поведения, становившиеся общественной моральной потребностью, а затем и этическими принципами, то есть развивались духовные, нравственные потребности и принципы. Однако, в отличие от биологических, духовно-нравственные потребности и нормы не являются врожденными; они с каждым новым поколением должны вновь и вновь внедряться в сознание людей.

Другими словами, бытующие в обществе духовно-нравственные принципы, идеалы должны переплавляться в духовно-нравственные потребности, убеждения. Достигается это путем многостороннего целенаправленного воспитания при заинтересованном отношении семьи и общества.